

“Perancangan Level Designer pada Aplikasi Game Tradisiman Berbasis Web: Pendekatan Interaktif untuk Pelestarian Budaya Indonesia”

Rafael Praseli

Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna Utara No. 9, Jakarta Barat

rafael.praseli12@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Tradisiman adalah game edukasi berbasis web yang bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Game ini menggabungkan elemen kuis dan role-playing game (RPG), serta dirancang dengan pendekatan level designer yang mengatur eksplorasi pemain ke dalam ruang-ruang tematik berdasarkan kategori budaya seperti makanan, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan pakaian adat. Sistem reward dan punishment diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Evaluasi usability menggunakan metode System Usability Scale (SUS) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 95,6 (kategori excellent), sementara pengujian User Acceptance Testing (UAT) memberikan hasil penerimaan pengguna yang sangat baik. Tradisiman terbukti efektif sebagai media edukatif dan pelestari budaya berbasis digital.

Kata kunci: Game Edukasi, Level Designer, Budaya Indonesia, Web RPG, Pelestarian Budaya

Abstract

Tradisiman is a web-based educational game designed to introduce Indonesian culture to younger generations through an engaging and interactive approach. The game combines quiz mechanics with role-playing gameplay and utilizes a level designer system that enables players to explore thematic rooms related to cultural elements such as food, traditional houses, weapons, musical instruments, and clothing. A reward and punishment system is implemented to boost learning motivation. Usability evaluation using the System Usability Scale (SUS) resulted in an average score of 95.6 (excellent category), and User Acceptance Testing (UAT) showed high user satisfaction. Tradisiman proves to be an effective digital educational tool for cultural preservation.

Keywords: Educational Game, Level Designer, Indonesian Culture, Web RPG, Cultural Preservation

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman budaya yang sangat kaya. Namun, tantangan dalam mengenalkan budaya kepada generasi muda semakin besar di era digital karena pengaruh budaya asing dan media sosial yang mendominasi perhatian mereka. Dibutuhkan media pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi budaya, tetapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk mempelajari budaya bangsa sendiri.

Game Tradisiman dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk menghadirkan pembelajaran budaya yang menyenangkan dan modern. Dengan pendekatan level designer, game ini menawarkan mekanisme eksplorasi virtual di mana pemain masuk ke berbagai ruangan bertema budaya, menjawab kuis yang relevan, dan mendapatkan pengalaman belajar yang imersif. Setiap ruang dalam level designer merepresentasikan topik budaya tertentu dan

dilengkapi dengan NPC (non-playable character) yang memberikan soal serta buku interaktif sebagai sumber informasi. Game ini memadukan unsur edukatif dan hiburan agar pembelajaran budaya menjadi menarik dan bermakna.

2. Kerangka Teori

Tradisiman mengacu pada teori konstruktivisme oleh Piaget, yang menyatakan bahwa peserta didik membangun pengetahuannya melalui pengalaman langsung. Pemain aktif mengeksplorasi dan berinteraksi dalam dunia game untuk memperoleh pengetahuan budaya. Prinsip behavioristik oleh Skinner juga diimplementasikan dalam bentuk reward (jawaban benar mendapatkan koin) dan punishment (jawaban salah mengurangi HP), yang meningkatkan keterlibatan pengguna.

3. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya media edukasi interaktif yang mengangkat budaya Indonesia secara menyeluruh.
2. Minimnya minat generasi muda terhadap pelestarian budaya lokal.
3. Kurangnya integrasi antara edukasi digital dan materi kebudayaan yang terstruktur.

4. Tujuan Penelitian

1. Merancang level designer pada aplikasi game Tradisiman berbasis web.
2. Menyediakan media pembelajaran budaya Indonesia yang menyenangkan dan interaktif.
3. Mengukur efektivitas fitur level designer melalui evaluasi usability dan penerimaan pengguna.

5. Tinjauan Pustaka

Game edukasi digital, seperti dikemukakan oleh Huda et al. (2024), memiliki dampak positif terhadap literasi digital dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Tradisiman menerapkan pendekatan game-based learning dengan menyajikan tantangan kuis dan eksplorasi berbasis alur cerita (Awalia & Mustofa, 2024). Pendekatan lokal seperti dalam game "Petualangan Nusantara" menunjukkan bahwa integrasi budaya lokal dapat memperkuat identitas bangsa (Anggraini et al., 2016).

6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengembangan Tradisiman adalah Game Development Life Cycle (GDLC), yang terdiri dari lima tahap:

- **Planning:** Menentukan platform, konsep game, konten budaya, serta fitur-fitur seperti sistem kuis, NPC, reward, dan toko item.
- **Game Design:** Mendesain layout map, ruang tematik, interaksi NPC-kuis, UI/UX, serta sistem HP dan koin.
- **Development:** Implementasi kode program menggunakan RPG Maker MV, HTML, dan JavaScript. Pembuatan NPC, buku interaktif, serta transisi antar ruangan.
- **Testing:** Pengujian dilakukan melalui black-box, white-box, dan playtesting manual. Evaluasi usability dilakukan dengan metode SUS dan UAT.
- **Implementation:** Game diunggah ke web hosting dan disebarakan ke pengguna target. Feedback dikumpulkan untuk perbaikan lanjutan.

7. Hasil & Pembahasan

Tradisiman memberikan pengalaman belajar interaktif melalui level designer berbasis ruangan. Pemain dapat memilih ruangan berdasarkan kategori budaya dan menjawab kuis sesuai tema. Setiap interaksi memberikan umpan balik langsung dalam bentuk HP dan koin.

Evaluasi usability menunjukkan skor SUS rata-rata sebesar 95,6 dari skala 100, mengindikasikan tingkat kemudahan penggunaan yang sangat tinggi. Hasil UAT menunjukkan bahwa pengguna merasa game ini menyenangkan, mudah digunakan, dan memperkaya pengetahuan budaya. Responden juga menyatakan akan merekomendasikan game ini kepada orang lain.

7.1 Hasil Level Design Game Tradisiman

A. Cerita Awal

Seorang Pemuda yang bernama Pranowo terjebak di bangunan misterius karena penipuan kopi berhadiah.

B. Dialog Awal

Pada dialog awal ini, Pranowo berbicara pada manusia cincau yang merupakan penghuni bangunan misterius ini. Dan jika ingin keluar dari bangunan misterius ini harus menyelesaikan semua tantangan yang ada di tiap ruangan.

C. Awal Melangkah

Awal-awal ada toko KimberliMart. Ini merupakan sebuah toko untuk membeli barang untuk penyembuh Hit Points (HP)

D. Quiz

Setelah dari toko KimberliMart, anda bisa memilih ke ruangan kiri dulu atau ke kanan terlebih dahulu untuk menjawab quiz atau tantangannya.

E. Dialog Manusia Cincou

Jika menghampiri manusia cincou jr, kamu akan ditanyakan apakah sudah membaca bukunya atau belum. Jika belum makan akan disarankan untuk membaca bukunya di atas meja di samping rak buku itu.

F. Quiz

Jika sudah membaca bukunya, maka bisa langsung mengerjakan quiznya.

G. Reward

Jika benar menjawab quiznya, maka akan mendapatkan reward berupa uang 10 rupiah.

H. Punishment

Jika salah, maka akan mendapatkan punishment berupa pengurangan damage 10 Hit Points (HP). Dan otomatis quiznya berhenti harus mengulang lagi dari awal.

- I. Next Stage Di setiap ruangan bawah kanan dan kiri terdapat ruangan ke 2. Dan sama harus menjawab pertanyaan yang diberikan manusia cincau jr. Jika ingin mengaksesnya harus bisa menjawab dari stage awalnya terlebih dahulu, dan jika sudah complete stage awal, maka akan mendapatkan kunci untuk membuka pintunya.

- J. Ruang tengah
Di ruang tengah ini ada tangga menuju stage akhir. tetapi wajib menyelesaikan semua stage yang ada di lantai 1&2 terlebih dahulu. Jika sudah mendapatkan akses baru bisa menaiki tangga ini menuju lantai 3.

K. Stage 5

Untuk membuka kuncinya juga sama harus menyelesaikan semua stage 1-4 di lantai 1. Jika sudah akan mendapatkan akses ke stage 5 di lantai 2 ini.

L. Game Over

Pastikan darah anda agar tidak mati, dan bisa membelinya di KimberliMart di ruang tengah lantai 1. Jika Game Over maka anda harus mengulanginya lagi dari awal.

M. Bonus

Terdapat makam Squidward dan di dalam peti itu ada duit peninggalan Squidward yang bisa diambil sebesar 100 rupiah. Dan jika diambil maka arwah Squidward akan muncul dan mengurangi darah kita sebesar 15 Hit Points (HP)

N. Stage Akhir

Di stage akhir ini akan ada soal campuran dari seluruh materi yang sudah dipelajari dari stage 1-5. Jika tidak bisa menjawab maka akan mati/game over. karena sudah tidak bisa kembali ke lantai 1 untuk membeli barang yang bisa menyembuhkan Hit Points (HP). Jika berhasil menyelesaikan, akan ada pilihan untuk menjadi raja manusia cinau atau keluar dari bangunan misterius ini dan menjadi hidup normal.

8. Conclusion

Tradisiman berhasil menciptakan sebuah game edukatif yang memadukan eksplorasi budaya dengan interaksi berbasis kuis melalui level designer yang sederhana namun efektif. Evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil menarik minat pengguna dan meningkatkan pemahaman budaya Indonesia. Game ini layak dikembangkan lebih lanjut sebagai media pelestarian budaya berbasis digital.

9. References

1. Menambah variasi konten budaya dan tingkat kesulitan kuis.
2. Optimalisasi tampilan dan fitur untuk platform mobile.
3. Integrasi kurikulum pendidikan agar dapat digunakan di sekolah-sekolah.
4. Menyediakan pembaruan konten secara berkala.

Journal:

- [1] Prensky, M. (2001). *Digital Game-Based Learning*. *Computers in Entertainment (CIE)*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.1145/950566.950596>
- [2] Wijaya, H., & Utomo, A. (2020). *Pengembangan Game Edukasi Berbasis Budaya Lokal Menggunakan RPG Maker*. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(2), 130–139. <https://doi.org/10.32493/informatika.v5i2.5461>
- [3] Chee, Y. S., & Hooi, C. M. (2002). *COTS games in education: Potential and challenges*. *Proceedings of the 5th International Conference on Computers in Education*.
- [4] Setiawan, B., & Mulyadi, D. (2023). *Gamifikasi untuk Pelestarian Budaya Melalui Media Digital*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(1), 88–95.
- [5] Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). *Games, motivation, and learning: A research and practice model*. *Simulation & Gaming*, 33(4), 441–467. <https://doi.org/10.1177/1046878102238607>

Textbooks:

- [1] Jesse Schell (2019). *The Art of Game Design: A Book of Lenses* (3rd ed.). CRC Press.
- [2] James Paul Gee (2007). *What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- [3] Koster, Raph (2013). *A Theory of Fun for Game Design* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- [4] Griffiths, M. D. (2002). *The Educational Benefits of Video Games*. *Education and Health*, 20(3), 47–51.
- [5] Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game Design Fundamentals*. MIT Press.

Reports

- [1] UNESCO (2011). *ICTs in Education for People with Disabilities: Review of Innovative Practice*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000212363>
- [2] OECD (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- [3] Kemendikbud (2018). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Kebudayaan: Pelestarian Budaya Indonesia*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>